

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN MONITORING JARAYONINI TASHKIL ETISHDA PISA O'QUV TEST KONTENTLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Qaxxarova Zilola Abdug'ani qizi

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643235>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro baholash dasturlaridan aniq fanlarni o'qitishda foydalanish va testlashtirish jarayoniga oid nazariy, ilmiy va metodik ko'nikmalarga alohida to'xtalib o'tilgan. Informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishida o'quvchilarga ta'lim mazmunini individual ravishda yetkazib berish muhimligi, xalqaro baholash dasturlari asosida informatikani o'qitishda ta'limiy test namunalarini yaratish va ulardan foydalanishning ilg'or metodikasini ishlab chiqishning ahamiyati va ta'lim jarayonida foydalanish samaradorligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: OECD, PISA, TIMSS, PIRLS, AKT, fenomen, gipoteza

Abstract. This article focuses on the theoretical, scientific and methodological skills related to the use of international assessment programs in teaching specific subjects and the testing process. The importance of delivering educational content to students in an individualized manner in the field of informatics and information technologies, the importance of developing advanced methodologies for creating and using educational test samples in teaching informatics based on international assessment programs, and the effectiveness of their use in the educational process are highlighted.

Key words: OECD, PISA, TIMSS, PIRLS, ICT, phenomenon, hypothesis

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические, научные и методические навыки, связанные с использованием международных программ оценки в преподавании конкретных предметов и процессом тестирования. Подчеркивается важность предоставления образовательного контента студентам в индивидуальном порядке в области информатики и информационных технологий, важность разработки передовых методик создания и использования образцов образовательных тестов в преподавании информатики на основе международных программ оценки, а также эффективность их использования в образовательном процессе.

Ключевые слова: ОЭСР, PISA, TIMSS, PIRLS, ИКТ, явление, гипотеза.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan tashkil etilgan PISA (Programm for international student assessment-15 yoshli o'quvchilarning matematika, o'qish va tabiiy fanlar bo'yicha bilimlarini baholash dasturi) 15 yoshli o'quvchilarning matematika, o'qish va fan bo'yicha bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazadi. PISA ikki qismdan iborat: test va so'rovnomalar. Test qismi o'quvchilar g'oya berish, uni tahlil etish va takomillashtirish bilan bog'liq vazifalarda o'zlarining ijodiy yondashuv kognitiv jarayonlarini naqadar ishga sola olishlari haqida ma'lumot beradi. Ilm-fanda kreativ fikrlash turlicha aks etishi mumkin: ilmning ilg'orlashishiga hissa qo'shadigan yangi g'oyalarni taklif etish; taxminlarni isbotlash uchun eksperimentlarni shakllantirish; amaliy manfaat bo'lgan muayyan sohalarga tatbiq etiladigan ilmiy g'oya yoki ixtirolarni ishlab chiqish

yoki ilmiy-muhandislik faoliyatini yangicha rejalashtirishdir. Masalan, Finlyandiya ta'lim tizimi dunyodagi boshqa xalqlarga qaraganda eng yaxshi haq to'lanadigan, o'qituvchilarga, san'at va madaniyatiga, bepul boshlang'ich ta'limga e'tibor beruvchi davlat sifatida qaraladi. [1,6-7]

Shuning uchun ham biz rivojlangan xorijiy tajribalar asosida ta'lim berish, xalqaro baholash dasturlarida o'zimizni sinab ko'rishda tayyorgarlik ishlarini jadal sur'atda davom ettirmog'imiz darkor.

Kreativ fikrlash ilmiy tadqiqot malakasiga juda yaqin, lekin ushbu testning bir qator xususiyatlari uni matematika va ilm-fan sohasidagi testlardan butkul ajratib turadi. Kreativ fikrlashning kompetensiyaviy modeli PISA baholash dasturida kreativ fikrlash testning kompetensiyaviy modeli uch shaklda aks etadi. Test o'quvchilardan g'oya berish (ya'ni, turli yoki kreativ g'oyalar berish) kognitiv jarayonida hamda g'oya qiymatini baholash va uni takomillashtirishda samarali ishtirok etishni talab etish orqali kreativ fikrlashni o'lchaydi. Shuning uchun testlar kreativ fikrlashning farqini kognitiv jarayoniga diqqat qaratadi g'oyalarni baholashga, ularni takomillashtirish usullarini ham taklif etishi kerak. PISA sinovida g'oya turli shakllarni olishi mumkin: masalan, hikoya, chizilgan rasm, ijtimoiy muammoga yechim yoki ilmiy fenomen borasidagi gipoteza. Test komponentlari bilim oluvchilarni turli g'oyalar bera olish va nostandart fikrlay olish qobiliyatlarini namoyish qilishi uchun yetarli darajada ochiq vazifalarni taqdim etadi. Test komponentlari kreativ fikrlashning barcha jihatlarini qamrab oladigan shaklda tuziladi. Lekin testdagi har qaysi komponent ham kompetensiyaviy modelning barcha jihatlarini haqida ma'lumot bermaydi.

Xalqaro baholash dasturlarining tadqiqotlarida bilim oluvchilarning dasturni o'zlashtirganligini emas, balki bilim va ko'nikmalarni hayotda qay darajada qo'llay olishini baholaydi. PISA da butun dunyo o'quvchilarining ta'limda erishgan natijalarining sifatli va haqqoniy ekanligiga e'tibor qaratiladi, shu bilan birga, o'qituvchilar, ta'lim sohasi vakillari va siyosatchilar uchun boshqa mamlakatlardagi ta'limga oid davlat siyosati hamda amaliyoti haqida tasavvurlarni boyitish imkonini beradi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining ta'lim va ko'nikmalar direksiyasi direktori, PISA dasturining asoschisi Andreas Shlyaxerning ta'kidlashicha, tadqiqotda qatnashgan dunyo o'quvchilarining aksariyati o'qish savodxonligi bo'yicha test savollariga javob berishga qiynalgan. O'quvchilarning har o'ntadan bir nafariga topshiriqlar mazmunidagi dalillar bilan fikrlarni farqlay olish ko'nikmalariga ega ekanligi ma'lum bo'lgan. Baholash tizimi o'rganish jarayonini boshqaradi. Monitoring uchun test topshiriqlaridan foydalanish va ularning baholanish mezonlarini aniq bilish lozimligini anglatadi. Xalqaro tadqiqot dasturlarida foydalanilgan test topshiriqlarini ham natijalarini aniqlashda baholash mezonlari zarurdir. TIMSS (4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi), PIRLS (boshlang'ich sinf o'quvchilarning matnini o'qish va tushunish darajalari baholash dasturi) va PISA o'quvchilarning matematika, tabiiy fanlar, o'qish savodxonligi bo'yicha erishgan yutuqlarining taqqoslanadigan va standartlashtirilgan dalillarini taqdim etadi.. [2,132-139]

Aniq fanlarni o'rganish hayotda uchraydigan muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda yordam beradi, qat'iyatlilikka o'rgatadi. Kundalik hayotda, hisob-kitob ishlari, taom tayyorlash, pul muomalasida va qurilish sohalarida muhim ahamiyatga ega. Matematika iqtisodiyot va moliyada, kompyuter texnologiyalari va dasturiy ta'minot yaratishda, axborot texnologiyalari va yangiliklardan xabardor bo'lishda hayotimizda muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro tadqiqotlar ta'lim geografiyasini tubdan o'zgartirib yubordi. Ta'limning super kuchlari – Qo'shma Shtatlar, Angliya, Frantsiya, Germaniya va Shvetsiya – markaziy bosqich

rollarini yo'qotib, G'arbda Kanada va Finlyandiya, Sharqda Koreya, Singapur va Yaponiyani ta'lim fenomeniga aylantirdi. PISA Finlyandiya ta'lim siyosati yoki tuzilmalariga ta'sir ko'rsatmadi. Diqqat markazida bo'lish ko'plab qaror qabul qiluvchilar va islohotchilarni yuqori samarali ta'lim tizimini bezovta qilmaslikka majbur qildi. Birinchi PISA natijalari e'lon qilinganidan o'n yil o'tib, Finlyandiya o'z ta'lim tizimiga nisbatan aniq tasavvurning yo'qligi va chalkashliklardan bilib, ichki moliyaviy qiyinchiliklar davrida byudjetni sezilarli darajada qisqartirishga maktablar va munitsipalitetlarning asosiy muammolari ma'muriyatdagi tarkibiy o'zgarishlar, samaradorlikni oshirish uchun bosim va kengayib borayotgan xilma-xilliklar, talabalar soni, bularning barchasi maktablarning qanchalik yaxshi bajara olishiga ta'sir qilishini aniqlashib, ta'limda yangiliklarni qabul qilishdi.[3,56-61]

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalari sohasidan tashqarida mavjudlikni tasavvur qilish qiyin. Ta'lim inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, ayni paytda ushbu sohada yangi bilimlar manbai va ushbu bilimlarni qo'llash sohasi hisoblanadi. Shunday qilib, o'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi. AKTdan foydalangan dars ko'rgazmali, rang-barang, ma'lumotli, interaktiv bo'lib, o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning vaqtini tejaydi, talabaga o'z tezligida ishlashga imkon beradi, o'qituvchiga o'quvchi bilan har xil va individual ravishda ishlashga imkon beradi, o'quv natijalarini tezkor kuzatib borish va baholash imkoniyatini yaratadi. Xalqaro tadqiqotlar turli fan sohalarini birlashtirish, fanlarni o'qitishning an'anaviy tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim resurslarini jamlash, o'qituvchi tomonidan zamonaviy axborot texnologiyalarini o'zlashtirish, talabalarga yo'naltirilgan o'qishni tashkil etish, o'qituvchi va talaba o'rtasida, o'qituvchilar o'rtasida ijodiy almashinuv, zamonaviy ilm-fan va ijtimoiy amaliyotga mos keladigan dolzarb muammolarni hal qiladi.

Demak, baholash dasturlarining tadqiqot ob'yekti – zamonaviy o'quv jarayoni bo'la oladi. Maqsad esa o'quv faoliyatini takomillashtirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun pedagogik sharoitlarni nazariy jihatdan asoslab, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilar va talabalar faoliyatini optimallashtiradi. Bugungi kunda, ma'lumot jamiyat rivojining strategik manbaiga aylanganda, zamonaviy ta'lim uzluksiz jarayon ekanligi ayon bo'ladi. Shu sababli, hozirgi paytda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda, bu erda elektron vositalar axborot manbai sifatida tobora ko'proq foydalanilmoqda. Darslarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni atrofdagi dunyoning axborot oqimlarini boshqarish, axborot bilan ishlashning amaliy usullarini o'zlashtirish va zamonaviy texnik vositalardan foydalangan holda ma'lumot almashish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi. Darslarda AKTdan foydalanish sizga tushunarli-tasvirli o'qitish usulidan faol usulga o'tishga imkon beradi, bunda o'quvchi o'quv faoliyatining faol predmetiga aylanadi. Bu talabalar tomonidan bilimlarni ongli ravishda egallashga yordam beradi. Zamonaviy o'quv kontentlaridan foydalangan holda bilimlarni nazorat qilishda mobil ilovalar ta'limiy axborot texnologiyasiga asoslangan test kontentlari o'quv motivatsiyasini oshirishda, o'quv jarayonining [samaradorligini oshirish](#)da, darsni sifatli va tez tayyorlashda zarurdir.

Ta'limni baholash monitoring uchun avvalo, savodxonlikni oshirish lozim. Didaktik materiallarni yaratish va tayyorlash (vazifa variantlari, jadvallar, eslatmalar, diagrammalar, rasmlar, namoyish jadvallari va boshqalar), o'quv materiallari bo'yicha ma'lum bir mavzu bo'yicha prezentatsiyalar yaratish, tayyor dasturiy mahsulotlardan foydalanish, dars tayyorlashda, darsdan tashqari mashg'ulotlarda, o'z-o'zini tarbiyalashda Internet-manbalardan foydalanish va

ulardan foydalanish, o'qish va natijalarini kuzatish uchun monitoring tashkil etish, test ishlarini yaratish, variant usulda uslubiy tajribani umumlashtirish munosib harakat turiga kiradi.

Biz endilikda xalqaro dasturlarga oid informatika fanida qo'llanilishga asoslangan barcha savol va topshiriqlarimizni ushbu mobil ilova dasturlari va onlayn internet dasturiy paketlaridan foydalangan holda foydalanuvchilarga taqdim etish usullarini ko'rib chiqamiz.

Testologik mazmunga xos, vazifalariga mos tuzilgan test savollari kerak bo'ladi. Bunda germaniyalik mutaxassis Mark Zenning ilmiy asarlaridan foydalangan holda informatika yo'nalishlaridan biriga oid test tuzamiz.

Ilmiy tadqiqot ishi bo'yicha yaratilgan testlardan namunalar:

1) 9-sinflar o'rtasidagi musobaqada qaysi sinf boshqa sinflarga nisbatan yaxshi natija ko'rsatgan deb o'ylaysiz? Nega?

Yechim:

a) 9-a sinf uchun: $(5*8+4*5+3*3)/16=4,3$

b) 9-b sinf uchun: $(5*6+4*4+3*4)/16=3,6$

c) 9-d sinf uchun: $(5*3+4*9+3*5)/17=3,8$

Demak, 9-a sinfning bilimlar foizi ko'rsatkichi qolgan sinflarga nisbatan yuqori ekan.

2) "Har doim", "Hech qachon", "Ba'zan".

Topshiriq	Har doim	Hech qachon	Ba'zan
Kompyuterda xotira qurilmasining hajmi doiraviy diagrammada aks etadi			+
Yil fasllari, mexanik soatning ishlashi, har yili tug'ilgan kunni nishonlash, kompyuterni qayta ishga tushirish, raqamlarni sonlarda ishtirok etishi takrorlanuvchi algoritmlardir.	+		
2022 yilgi xalqaro PISA testida Python dasturida ishlash shart edi		+	
Agar mantiqiy amallar true qiymat qabul qilsa, false qiymat uning aksini takrorlashi aniq	+		

Shart tekshirish qayta-qayta amalga oshirilishi kerak bo'lgan dasturlar elif operatorini ishlatilishini talab qiladi.			+
---	--	--	---

3) Wi-fi tarmog'iga ulangan kompyuterning ishlash tezligini aniqlashda quyidagi natijalar e'lon qilindi. A-vaqtda eng yuqori tezlik, B-vaqtda eng past tezlik, kompyuterda qotish kuzatildi, C-vaqtda A-vaqtdan chorak kam tezlik, D-vaqtda eng past tezlikka nisbatan tezroq, lekin juda past tezlik, E-vaqtda o'sish kuzatilib, F-vaqtda yana eng yuqori tezlik kuzatildi. Qaysi chizma ma'lumotga mosligini ko'rsating.

Yechim: Faqat b-rasm mos keladi.

Ta'limda baholash dasturlarini amalda tayyorgarlikni kuchytirish uchun ushbu test kontentlaridan oydalanishni joriy etilishi har tomonlama foyda keltiradi. Ta'lim sifatini baholashning jahon tizimini ta'lim samaradorligini baholash sohasidagi xalqaro monitoring tadqiqotlari natijalarini umumlashtirishda informatikani o'qitishda ta'lim berishning tashkiliy shakllari alohida o'rinni egallaydi. O'qitishning tashkiliy shakllari deganda o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabatlarini tashkil etish yo'llari tushuniladi. An'anaviy baholash tizimi doirasida joriy test va nazorat usullarini yangi shakllarini izlash shaxsiy rivojlanishi nuqtai nazaridan baholashga yo'naltirilishi kerak. Ta'lim darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarning ta'lim sifatini baholashning global tizimini tayyorgarligini baholash nazariyasi va metodologiyasini ishlab chiqish darajasini o'rganish kerakligi kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oner.A.T., Nite.S.B., Capraro.R.M.(2016). From STEM to STEAM: Students' beliefs about the use of their creativity. The STEAM journal, 2.6-p
2. Prais. S. J. (2004). Cautions on OECD's Recent Educational Survey (PISA): Rejoinder to OECD's Response. Oxford Review of Education, 569-573 p.
3. Välijärvi.J., Kupari.P., Linnakylä.P., Reinikainen.P., Sulkunen.S., Törnroos.J., Arffman. I. (2007). Finnish Success in PISA and Some Reasons Behind It II. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
4. <https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html>
5. <http://elibrary.ru.item.asp?id=48012685-eLIBRARY.RU>
6. <https://www.slideshare.net/DivyaRajput10/education-system-of-finland>
7. https://www.pedocs.de/volltexte/2012/6570/pdf/CEPSJ_2011_3_Sahlberg_PISA_Finland_D_A.pdf
8. <https://theculturetrip.com/europe/finland/articles/why-finlands-higher-education-system-is-the-best-in-the-world>